

Entre el código y el devenir:

el videojuego como espacio de orden y transformación subjetiva

Mtro. Edgar Francisco Vázquez Martínez.
Doctorante en Arte y Cultura. UMSNH.

Introducción

Los videojuegos han sido estudiados desde perspectivas opuestas: *la ludológica, que privilegia reglas y mecánicas, y la narratológica, centrada en elementos discursivos y representacionales*. Sin embargo, ambos enfoques resultan insuficientes para capturar la complejidad del videojuego como artefacto filosófico y cultural.

Este artículo propone un marco transdisciplinar que integra la arqueología del saber de Foucault (1968) con la filosofía postestructuralista de Deleuze y Guattari (2002), con el fin de analizar la tensión constitutiva del medio: su condición de sistema clasificatorio rígido —**mathesis digital**— y su apertura hacia procesos de transformación identitaria —**devenir**—.

El videojuego como mathesis digital

En *Las palabras y las cosas*, Foucault (1968) describe la *mathesis* como la ciencia general del orden: un dispositivo analítico que establece relaciones de igualdad, proporción y medida entre los elementos del conocimiento (p. 72). Aplicado al videojuego, este **concepto revela que el código no es un contenedor neutro, sino una estructura taxonómica que define qué objetos son escalables, qué enemigos son vulnerables, qué espacios son navegables**.

Las marcas visuales y sonoras —colores brillantes, patrones de movimiento, afordancias arquitectónicas— constituyen las *signaturas* foucaultianas que hacen legibles las propiedades algorítmicas ocultas: el **barril rojo** que **anuncia explosión**, el **borde luminoso** que señala **plataforma transitable**, el **halo** que identifica al **jefe de nivel**.

Imagen 1. Captura de pantalla del videojuego Red Dead Redemption 2.
Fuente: Rockstar Games (2018), Red Dead Redemption 2.

Esta taxonomía, sin embargo, no es ideológicamente neutra. Como argumenta Hutchinson (2019), las categorías del videojuego —enemigo, aliado o recurso— representan y reproducen jerarquías culturales específicas (p. 12). En *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Games, 2018), por ejemplo, **la oposición sinecdótica entre ferrocarril y pueblos nómadas no solo organiza el universo lúdico**, sino que naturaliza la violencia colonial como transición histórica inevitable (ver imagen 1).

El código, entonces, no solo ordena: ejerce poder en el sentido foucaultiano, normalizando subjetividades y comportamientos mientras marginaliza otros (Foucault, 1975, p. 184).

Ian Bogost (2006) denominó este fenómeno **retórica procedimental**: la práctica de usar procesos persuasivamente, donde las reglas del sistema algorítmico constituyen argumentos sobre cómo funcionan los sistemas representados. El videojuego, desde esta perspectiva, es siempre **ya un discurso sobre el mundo, una ontología codificada**.

El devenir-jugador y la lógica rizomática

Frente a la estructura arborescente del código, Deleuze y Guattari (2002) proponen la lógica del **rizoma**: un modelo de organización no jerárquico, caracterizado por la multiplicidad, la conexión no lineal y la ausencia de centro estructurante.

Cremin (2016) aplica este concepto al videojuego mediante la noción de *juego-rizoma*, describiéndolo como un espacio de experimentación donde las identidades se desterritorializan constantemente (p. 45). **El devenir deleuziano** no implica **imitación o identificación**, sino la entrada en una zona de proximidad que transforma ambos términos de la relación. El jugador que opera como Mario no es simplemente Mario: experimenta un **devenir-Mario** en el que su **corporalidad** y la del **avatar** se **co-constituyen**.

Este potencial rizomático se materializa en prácticas como el *speedrunning*, el *glitching* y las culturas de modificación (mods), donde los jugadores reescriben las taxonomías originales del código. Sotamaa (2010) denomina estas prácticas **culturas de modificación** al desafiar las intenciones autorales originales (p. 230), mientras que Jagoda (2013) las entiende como formas emergentes de juego que resisten la instrumentalización.

En ambos casos, se trata de lo que Massumi (2002) llama **exceso ontológico**: la experiencia siempre desborda las categorías disponibles para capturarla (p. 27).

Juegos contemporáneos como *Hades* (Supergiant Games, 2020), *12 Minutes* (Annapurna Interactive, 2021) y *Balatro* (LocalThunk, 2024) ilustran cómo algunos títulos subvierten deliberadamente sus propias taxonomías: el primero convierte la muerte en progresión narrativa, el segundo colapsa la lógica causal del tiempo y el tercero deconstruye las jerarquías aparentemente objetivas del póker. Estas son, en términos de Deleuze y Guattari, auténticas **líneas de fuga: movimientos de desterritorialización** que abren el sistema clasificatorio hacia **devenires imprevistos**.

Tecnocuerpo, localización y subjetividad situada

La experiencia lúdica no ocurre en abstracto: se inscribe en cuerpos culturalmente situados. Braidotti (2002) introduce el concepto de **tecnocuerpo** para designar las **nuevas formas de subjetividad donde lo humano y lo tecnológico se entrelazan** (p. 156).

En el videojuego, el gamepad, la pantalla y la interfaz no son mediaciones externas, sino componentes de un sistema sensoriomotor expandido. El **jugador aprende a leer los signos** del **ludo-diagrama** no para contemplarlos pasivamente, sino para **liberar las fuerzas prisioneras** que Deleuze (1972, p. 120) identifica como el **núcleo del aprendizaje**.

Este tecnocuerpo, es además culturalmente específico. Consalvo (2016) y Mangiron y O'Hagan (2006) demuestran que la localización del videojuego —la traducción y adaptación cultural de sus signos— no es un proceso secundario, sino una **condición de posibilidad de la experiencia**. Sin signos culturalmente inteligibles no hay fuerzas liberables; sin fuerzas *liberables* no hay devenir-jugador.

Imagen 2. Captura de pantalla del videojuego *Red Dead Redemption 2*.

Fuente: Rockstar Games (2018), *Red Dead Redemption 2*.

Tabla 1. Taxonomía tradicional versus mathesis modificada: ejemplos comparativos

Aspecto	Taxonomía tradicional (Night in the Woods, What Remains of Edith Finch, Ghost of Yōtei)	Mathesis modificada / Devenir (12 Minutes, Hades, Balatro)
Progresión temporal	Lineal y unidireccional: los eventos avanzan cronológicamente sin posibilidad de retorno	Cíclica y recursiva: el tiempo se repite, colapsa o superpone, alterando la relación causal tradicional
Categoría éxito/fracaso	Binaria y estable: completar objetivos = éxito; no completarlos = fracaso	Difusa o invertida: la muerte y/o fracaso se convierte en progresión narrativa o mecánica necesaria
Jerarquía de recursos	Fija y predeterminada: objetos mantienen valores constantes según taxonomía establecida	Variable y contextual: el valor de elementos cambia según modificadores, invirtiendo jerarquías aparentemente objetivas
Relación jugador-NPC	Roles estables: personajes permanecen en categorías fijas (aliado, enemigo, neutral)	Roles fluidos: las categorías se disuelven mediante relaciones afectivas que problematizan dicotomías simples
Espacialidad	Arquitectura navegable con límites claros: el entorno establece fronteras definidas entre lo accesible e inaccesible	Espacio reconfigurable: áreas previamente inaccesibles se abren o el espacio mismo se transforma con cada iteración
Finalidad narrativa	Tradicional: existe un cierre definitivo que resuelve los conflictos planteados	Abierta o recursiva: los finales múltiples o la repetición infinita cuestionan la noción misma de conclusión

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3. Captura de Pantalla del Videojuego Hades. El jugador se enfrenta a mazmorras dinámicas y jefes, con una narrativa ligada al ciclo de muerte y reencarnación.

Fuente: Supergiant Games, (2020). Hades.

Así, un jugador mexicano que experimenta *Ghost of Tsushima* en español latinoamericano **corporiza un tecnocuerpo diferente** al jugador anglófono: las **taxonomías discursivas sobre identidad, supervivencia y transformación** se reescriben mediante referencias culturales específicas que **modifican la experiencia del devenir**.

Conclusiones

El videojuego emerge como un **objeto cultural privilegiado** para pensar las condiciones de producción de subjetividad en la era digital, precisamente porque condensa en su **estructura la doble lógica del orden y la transformación**.

Por un lado, la **mathesis digital** establece un universo taxonómico riguroso, ideológicamente cargado, que determina qué es posible, deseable o prohibido. Por otro lado, la **experiencia rizomática del jugador** —su *devenir*— desborda constantemente esas categorías, **generando conexiones imprevistas, estrategias emergentes y usos creativos** del sistema que **exceden la intención original del diseñador**.

El **sujeto-jugador no es un operador pasivo** de taxonomías predefinidas, sino un **intérprete activo de signos** que, a través de su tecnocuerpo culturalmente situado, **transforma la lectura en performance corporizado**, liberando fuerzas que el código contiene pero no puede anticipar. En esa tensión productiva entre **mathesis y devenir**, entre determinación algorítmica y experimentación rizomática, **reside el núcleo de la experiencia videolúdica** y su **potencial como espacio de transformación subjetiva en lo contemporáneo**.

Referencias

- Bogost, I. (2006). *Persuasive games: The expressive power of videogames*. MIT Press.
- Braidotti, R. (2002). *Metamorfosis: Hacia una teoría materialista del devenir*. Akal.
- Consalvo, M. (2016). *Atari to Zelda: Japan's videogames in global contexts*. MIT Press.
- Cremin, C. (2016). *Exploring videogames with Deleuze and Guattari*. Routledge.
- Deleuze, G. (1972). *Proust y los signos*. Anagrama.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2002). *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia*. Pre-Textos.
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI Editores.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores.

Hutchinson, R. (2019). *Japanese culture through videogames*. Routledge.

Mangiron, C., & O'Hagan, M. (2006). *Game localisation*. *The Journal of Specialised Translation*, 6, 10-21.

Massumi, B. (2002). *Parables for the virtual: Movement, affect, sensation*. Duke University Press.

Sotamaa, O. (2010). *When the game is not enough*. *Games and Culture*, 5(3), 239-255.

Imagen 4. Captura de Pantalla del Videojuego *Ghost of Yōtei*.

Fuente: Sucker Punch Productions (2025), *Ghost of Yōtei*.

